

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING UZVIYLIGI

To‘rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029629>

Annotatsiya. Bu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha metodist, pedagog, ruhshunos olimlarning ilmiy fikr-mulohazalari, munosabatlari tahliliy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: nutqiy, pragmatik, metodik, pedagogik, lisoniy birlik, kommunikativlik, kognitiv, axborotni qabul qilish, idrok qilish, ma‘lumotni anglash va tushunish, fikrlash, turli matn turlari ustida ishlash.

Jahonda ta‘lim taraqqiyotining jadal rivojlanayotganligi. xorijiy mamlakatlarning ta‘lim sohasiga qaratayorgan e‘tiborini bevosita kuzatib, tahlil qilgan yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida ham, ta‘lim-tarbiyaning uzviy bog‘liqligini yanada kuchaytirish maqsadida: “Sharqona qarashlarimizda ta‘limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta‘limdan ajratib bo‘lmaydi, bu esa bugungi kun o‘qituvchisidan katta mas‘uliyatni talab qiladi,” –deya alohida ta‘kidladilar¹. Demak, bugungi kun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ta‘lim-tarbiya ishlarida faol qatnashar ekanlar, ular o‘z faoliyatlarini zamon bilan hamohang tarzda tashkil etishlari talab etiladi. Shuningdek, umumta‘lim maktablarida faoliyat ko‘rsatayotgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari kognitiv va pragmatik kompetensiyalarga ega bo‘lishi hamda o‘z faoliyatida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ham kognitiv-pragmatik layoqatni shakllantirib rivojlantirib borishlari lozim.

Shu o‘rinda “pragmatik kompetensiya” tushunchasiga to‘xtalib o‘tamiz. “Pragmatik kompetensiya - muayyan vaziyatlardan ustalik bilan chiqib keta olish qobiliyatiga ega bo‘lish”². Pragmatika atamasi lingvistik adabiyotlarda keng ma‘noda qo‘llanila boshlansa-da, ayni vaqtda bir qator tadqiqotchilarning ta‘kidlashlaricha lingvistik pragmatika tushunchasining aniq chegaralari belgilangan emas. Ularning fikricha, pragmatika kommunikativ vazifalarni hal qilish maqsadida lisoniy vositalardan tanlab foydalanishni nazarda tutuvchi real muloqot vaziyati sifatida talqin qilinadi^{3,4,5}. V.N. Komissarovning ta‘kidlashicha, nutqiy muloqotda pragmatik munosabatlarning uchta turi ishtirok etadi. Bular birinchidan, axborotning manbai (axborot uzatuvchi, gapiruvchi yoki yozuvchi) orqali ifodalanayotgan pragmatik munosabatlar bo‘lib, bunday pragmatik munosabat axborot uzatuvchining maqsadini, uzatilayotgan axborotga shaxsiy munosabati va reseptorga nisbatan rejalashtirilgan ta’sirni o‘z ichiga oladi. Pragmatik munosabatlarning ikkinchi turi lisoniy birlik ifodalayotgan pragmatik ma’noni qamrab olgan

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq ta‘limi va Oliy ta‘lim tizimi o‘qituvchilari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda so‘zlagan nutqi. 2019.08.23.

² Розенталь Д., Теленкова М. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Москва: Просвещение, 1976. – С. 112.

³ Демьянков, В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания. // Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка, 1981. – Ташкент, – № 4. – С. 368-377

⁴ Дудина, Т.Б. Прагматическая характеристика текста и его лингводидактическая направленность // Проблемы лингвистического анализа текста. Коммуникативно-прагматический аспект. – Иркутск: ИГПИИЯ, 1990. – С. 5-10.

⁵ Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно - прагматические и семантические функции речевых единств: изд-во Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 5-10.

matnda (fikir, jumla) o‘z ifodasini topadi. Uchinchi tur pragmatik munosabat axborotni qabul qiluvchi shaxsning (reseptor, tinglovchi, kitobxon) matn orqali anglagan axborotga pragmatik munosabatidir. Uning bunday munosabati axborotni idrok qilish jarayoni, bu axborotga yoki uning uzatuvchisiga munosabatida o‘z aksini topadi⁶. “Pragmatika tinglovchini uzatilayotgan axborotni xuddi so‘zlovchi istaganidek qabul qilishga undash maqsadi uchun mos keladigan lisoniy birliklarning kommunikasiyada qo‘llanishini tavsiflaydi. Bu pragmatika lisoniy vositalarning shaxslararo muloqotdagi rolini aniqlash bilan shug‘ullanadi, deyish demakdir”⁷.

V.N. Komissarovning ta’kidlashicha, nutqiy muloqotda pragmatik munosabatlarning uchta turi ishtirok etadi. Bular birinchidan, axborotning manbai (axborot uzatuvchi, gapiruvchi yoki yozuvchi) orqali ifodalanayotgan pragmatik munosabatlar bo‘lib, bunday pragmatik munosabat axborot uzatuvchining maqsadini, uzatilayotgan axborotga shaxsiy munosabati va reseptorga nisbatan rejalashtirilgan ta’sirni o‘z ichiga oladi. Pragmatik munosabatlarning ikkinchi turi lisoniy birlik ifodalayotgan pragmatik ma’noni qamrab olgan matnda (fikir, jumla) o‘z ifodasini topadi. Uchinchi tur pragmatik munosabat axborotni qabul qiluvchi shaxsning (reseptor, tinglovchi, kitobxon) matn orqali anglagan axborotga pragmatik munosabatidir. Uning bunday munosabati axborotni idrok qilish jarayoni, bu axborotga yoki uning uzatuvchisiga munosabatida o‘z aksini topadi⁸.

Pragmatik munosabatda mazmun va kontekst munosabatlari lisoniy nuqtai nazardan bir-biriga asoslanish g‘oyasi yotadi. Kontekst mazmunidagi gaplarda sintaksis jihatdan bog‘liqlik bo‘lishi, struktura bo‘lishi, mohiyatni ifodalovchi kategoriyalar va leksik birliklar o‘rin olishi bilan baholanadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirishda uning o‘rganilayotgan obyekt, o‘quv materiasi va axborotlar bilan ishlash hamda tasavvurlarining paydo bo‘lishi aniqlanadi. Nutqiy bilimlar nazariyasi o‘zaro muloqot qilish bilan dahldor voqealar yechimi va uni idrok qilishda lisoniy vositalardan foydalanish va qo‘llash usullarini qamrab olganligi o‘rgatiladi. Kontekstda asosiy g‘oya mujassamlashtirilgan. Shu sababli o‘quvchilardan so‘zlarning konstrukturaviy qurilmalari bilan ishlatilish o‘rnini aniqlashi ulardagi pragmatik kompetentlikni o‘stirishga ko‘maklashadi.

Tadqiqotchi Y.T.Umarovanning “Til ta’limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda pragmatik kompetensiyani rivojlantirish” mavzusidagi tadqiqot ishida “Pragmatik kommunikativ kompetensiya, shuningdek, o‘quvchilarga muloqot muhitini his qilish, ulardagi o‘zlari muvaqqat doxil bo‘lib turgan bu muhit talab qiladigan uslubni to‘g‘ri tanlay bilish malakasidir. Bu malaka faqat maxsus tashkil qilingan ta’lim shakllaridagina emas, ayni paytda ko‘proq spontan ta’lim muhitida shakllanadi. O‘quvchilar jamiyat hayotini kuzatar ekanlar, kommunikativ vaziyatlarga ko‘ra u yoki bu sotsiumning ijtimoiy roli o‘zgarishi bilan nutqi ham muvofiq tarzda o‘zgachalik kasb etishiga guvoh bo‘ladilar”⁹.

“Har bir fan ta’lim jarayonida o‘z imkoniyati, shakl va uslubi bilan kreativlikni tarbiyalanuvchilarda taraqqiy ettirishi lozim. Bunda lingvistik tafakkurning ham keng imkoniyatlari bor. Har bir sath birliklaridan nutq vaziyatlarida o‘rinli, o‘ziga xos, eng asosiysi, tinglovchiga (kommunikativ adresatga) o‘zi nazarda tutgan ma’no va munosabatni tushunarli hamda ta’sirli shaklda uzatish kompetensiyasi lingvistik kreativlikdir. Bu vazifani ado etish

⁶Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.

⁷Proceedings of the 12th International Congress of Linguists. Vienna, 1977 (ed. By Dressler W.) Meid W. – Innsbruck: Inst. für Sprachwissenschaft, 1978.–P. 26.

⁸Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.

⁹ Umarova Y. Til ta’limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.

uchun ona tilidan dars mashg‘ulotlarida kuzatish, izlanish, alohidalikni sharhlash, umumiylikni topish, farqlarni aniqlash, qiyoslash, tasniflash, xulosa chiqarish, aloqadorlikni ochish, amalda qo‘llash – o‘n bosqichli mustaqil, ijodiy fikrlash mashqlari tizimli ravishda bajarilishi kerak”¹⁰.

Meodist olim K.Qosimova boshchiligida yozilgan “Ona tili o‘qitish metodikasi” darsligida: “Bilish nazariyasiga ko‘ra analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta‘rif va qoidaga, shular asosida yana og‘zaki va yozma tarzda nutqiy aloqaga, to‘g‘ri yozuv va to‘g‘ri talaffuzga o‘tiladi. O‘quvchilar jonli nutqiy aloqaga to‘g‘ri talaffuz va to‘g‘ri yozuvni elementar nazariy ma‘lumotlar asosida amaliy egallash orqali kirishadilar. Ular til materiallarini kuzatish, tahlil qilish orqali elementar nazariy qoidalar chiqaradilar, o‘rgangan va o‘zlashtirilgan nazariy qoidalarni amaliyotga ongli ravishda tatbiq etadilar”¹¹, - deya ta‘kidlanadi. Yuqoridagi fikrdan ko‘rinadiki, o‘qish va yozish o‘zaro parallel tarzda, nazariy ma‘lumotlar asosida amaliy egallashlari va buning natijasida egallangan bilimlar amaliyotga tatbiq etilishini orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish va yozish ko‘nikmalari shakllanib boradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish ularning ta‘lim jarayonida bilimlarni samarali yetkazish bilan birga o‘quvchilarning mantiqiy va kreativ fikrlashlarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va didaktik zahiralarni takomillashtirish orqali bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini uzviy rivojlantirishga erishish mumkin. Kognitiv-pragmatik kompetentlik o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotni samarali tashkil etish, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, hamda o‘quvchilarning mustaqil, kreativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetentligini rivojlantirish pedagogik jarayonning doimiy qismi bo‘lib, ta‘lim sifati va samaradorligiga o‘zining ijobiy ta‘sirini o‘tkazishi bilan ahamiyatli deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. K.Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘idosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi - T.: “NOSHIR”, - 2009.
2. Proceedings of the 12th International Congress of Linguists. Vienna, 1977 (ed. By Dressler W.) Meid W. – Innsbruck: Inst. Fir Sprachwissenschaft, 1978.–P. 26.
3. Umarova Y. Til ta‘limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.
4. Демьянков, В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания. // Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка, 1981. – Ташкент, – № 4. – С. 368-377.
5. Дудина, Т.Б. Прагматическая характеристика текста и его лингводидактическая направленность // Проблемы лингвистического анализа текста. Коммуникативно-прагматический аспект. – Иркутск: ИГПИИЯ, 1990. – С. 5-10.
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – Москва: ЭТС, 2004. – С. 226.

¹⁰ Umarova Y. Til ta‘limida matn tahlili orqali o‘quvchilarda kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. – Namangan, 2020.

¹¹ K.Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘idosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi - T.: “NOSHIR”, - 2009.

7. Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно - прагматические и семантические функции речевых единств: изд-во Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – С. 5-10.
8. Розенталь Д., Теленкова М. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Москва: Просвещение, 1976. – С. 112.